

TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna

Farg‘ona viloyati PMM metodik xizmat bo‘limi metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645730>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmasini rivojlantirish uchun dars jarayonida foydalaniladigan pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari ko‘rib chiqilgan. O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmasining rivojlantirish faqat nazariy bilimlarni egallashga qaratilgan bo‘lmay, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Maqolada o‘rganish jarayonini interaktiv va samarali usullar orqali kuchaytirishga qaratilgan fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, laboratoriya, konstruktiv faoliyat, mustaqil fikrlash, o‘quvchilarda savodxonlik, o‘qituvchi roli, ta‘lim metodikasi.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования педагогических технологий на уроках для развития исследовательских умений у учащихся. Развитие исследовательских навыков у студентов направлено не только на приобретение теоретических знаний, но и помогает студентам развивать самостоятельность мышления, критическое мышление и креативность. В статье излагаются идеи, направленные на улучшение процесса обучения с помощью интерактивных и эффективных методов.

Ключевые слова: педагогическая технология, лаборатория, конструктивная деятельность, самостоятельное мышление, грамотность учащихся, роль учителя, методика обучения.

Annotation. The article discusses the use of pedagogical technologies in lessons to develop students' research skills. Developing students' research skills is not only aimed at acquiring theoretical knowledge, but also helps students develop independent thinking, critical thinking, and creativity. The article presents ideas aimed at improving the learning process using interactive and effective methods.

Keywords: pedagogical technology, laboratory, constructive activity, independent thinking, students' literacy, the role of the teacher, teaching methods.

Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-son qaroriga muvofiq umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida

o‘quvchilarning o‘qish, matematika, va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan ta‘lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.[11]

Zamonaviy milliy ta‘lim tizimi o‘quvchilarni mustaqil fikrlash, ilmiy izlanish va amaliy faoliyat ko‘rsatishni rivojlantirishga katta e‘tibor beradi. Bu jarayonning bir qismi sifatida tabiiy fanlar(biologiya, fizika, geografiya)da o‘qituvchilar o‘quvchilarga ilmiy tadqiqotni o‘tkazish, uni tahlil qilish va umumlashtirish ko‘nikmasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Tabiiy fanlarning o‘qitish samaradorligi o‘rganish, o‘quvchilarning tadqiqotchilik ko‘nikmasini rivojlantirishga bevosita bog‘liq.[9] Tadqiqotchilik faoliyati, o‘quvchilar bilimni ilmiy izlanishlar orqali sinovdan o‘tkazish, yangi ma‘lumotlarni o‘zlashtirish, tajribalarni o‘tkazish va tahlil qilish kabi amaliy faoliyatni shakllantiradi.[8] O‘quvchilarda tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlikni oshirishda tadqiqotchilik ko‘nikmasini shakllantirish, ilmiy tadqiqotni o‘rganish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon, o‘quvchilarga fikr yuritishning ilmiy usullarini, tajriba o‘tkazish va boshqarish metodlarini o‘rgatish orqali amalga oshiriladi. O‘quvchilarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘qituvchilardan metodik tizimlar, texnologiyalar va interaktiv metodlarni talab qiladi.[2]

Pedagogik texnologiyalar – o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmasini shakllantirishga qaratilgan pedagogik strategiyalar va metodlar ishlab chiqarishni o‘z ichiga oladi. Pedagogik texnologiyani samarali qo‘llash o‘quvchilariga ma‘lumotni o‘zlashtirishda, ilmiy izlanishlar olib borishda va amaliy tajriba o‘tkazishda yordam beradi. O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmasini shakllantirishda metodik texnologiyani amalga oshirish, tadqiqot ilmiy faoliyatiga tayyorlanishida samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.[1]

Tadqiqotchilik ko‘nikmasi - bu o‘quvchining muammoni ilg‘ay olishi, ilmiy savollar qo‘yishi(1-I), tajriba asosida javob izlash(2-I), ishlab chiqarish (3-I) kabi faoliyatlar majmuidir. Uch ko‘nikma(3I) o‘quvchining faolligini, uni passiv ishtirokchidan faol ishtirokchiga aylantiradi.Tadqiqotchilik ko‘nikmasini rivojlantirishda o‘quvchilarga ilmiy fikrlash va amaliy izlanishlar olib borishga tayyorgarlik ko‘rish uchun bir qator pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi. Ularning ba‘zilari bilan tanishamiz:

- 1) **Muammoli ta‘lim-o‘quvchilarga hal etilmagan,qisman yechilgan muammo beriladi va o‘quvchilar bu muammodan chiqish yo‘llarini topishga harakat qiladilar.**

Masalan:Biologiya fani

Mavzu: Fotosintez jarayoni

“Nega o‘simliklar kechasi kislorod emas, balki karbonat angidrid ajratadi? Agar o‘simlik doimiy kislorod ajratsa, unda nima sababdan ularni kechasi xonada ko‘paytirish tavsia etiladi?”

Darsdagi muammoli ta‘lim bosqichlari

1. **Muammo qo‘yiladi** – O‘qituvchi yuqoridagi savolni o‘quvchilarga beradi.
2. **Bashorat qiladilar** – O‘quvchilar turli taxminlar bildiradilar (masalan, yorug‘lik yo‘qligidan bo‘lsa kerak, tunda dam oladi va hk).
3. **Tadqiqot ishlari olib boriladi**– O‘quvchilar darslarda fotosintez va nafas olish jarayonlarini o‘rganadilar, tajriba o‘tkazadilar.
4. **Xulosa beradi** – O‘quvchilar shuni tushunadilar: **Fotosintez uchun yorug‘lik kerak, u faqat kunduz kuni yuz beradi. Tunda esa o‘simliklar oddiy tirik organizmlar kabi kislorod iste‘mol qiladi va karbonat angidrid hosil qiladi.**

2. **Ilmiy kuzatish**-o‘quvchilar real hayotdagi hodisalarni (ob-havo, o‘simlik o‘sishi, fizik jarayonlar) tahlil qiladi.

Masalan: Biologiya fani

Mavzu: O‘simliklarning o‘shishi va rivojlanishi

Tajriba:

O‘quvchilar urug‘lar ekib, o‘shish jarayonini kuzatadilar. Urug‘lar turlicha sharoitda (masalan, turli temperatura, namlik va yorug‘lik sharoitlarida) ekiladi. O‘quvchilar har kuni o‘simliklarni kuzatib boradilar, o‘shish sur‘atlarini, ildiz va rivojlanishini kuzatadilar.

Ilmiy kuzatuv:

O‘quvchilar tajriba orqali o‘simliklarning o‘shishini o‘lchaydilar, tashqi ta’sirlarni (masalan, suv miqdori, yorug‘lik) qanday ta’sir qilishini tahlil qiladi. Ular kuzatuvlar asosida, ilmiy savollarga javob izlaydi, masalan:[5]

- 1) “Qaysi sharoitda o‘simlik tez o‘sadi?”
- 2) “Yorug‘lik miqdori o‘shishga qanday ta’sir qiladi?”
- 3) “Suvning miqdori va sifatiga bog‘liq holda o‘shish qanday farq qiladi?”

Bu usul o‘quvchilarda ilmiy kuzatuvchanlikni rivojlantiradi, ularni mustaqil tahlil qilish, ishlab chiqarishga va ilmiy izlanishda samarali ish olib borishga o‘rgatadi.

3.Tajriba va amaliy mashg‘ulotlarning o‘rni- o‘qishda bilimni **nazariy emas, amaliy faoliyat orqali** egallashiga yordam beradi. Fizika, kimyo, biologiya, geografiya fanlarida bu juda muhim.

Masalan: Fizika fani

Mavzu: Jismning zichligini aniqlash.[6]

Muammo: Noma’lum jismning zichligi qanday aniqlanadi?

Bashorat qiladilar: Zichlik formulasi orqali aniqlash mumkin.

Tajriba: Jism massasi tarozi bilan, hajmi menzurkadagi suyuqlik satxini o‘zgarishi orqali o‘lchanadi.

Natija: O‘quvchi mustaqil ravishda hisob-kitob qiladi, aniqlikni ta’minlash uchun takroriy o‘lchovlar o‘tkazadi.

Xulosa: O‘quvchi jism zichligini amalda aniqlashni o‘rganadi.

Tajriba va amaliy mashg‘ulotlar o‘quvchilarda faqat bilim emas, balki **tadqiqot olib borish, mustaqil o‘rganish, muammo echimini izlash** kabi hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Buning uchun bu mashg‘ulotlar ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lishi zarur.

4)Kichik ilmiy izlanish strategiyasi- o‘quvchilarni mustaqil ilmiy tadqiqot jarayoniga qiziqtirish, ilmiy tadqiqot usullari o‘rganish orqali yangi bilimlarni o‘zlashtirishdan iborat. Kichik ilmiy izlanishlar orqali o‘quvchilar o‘zlari uchun qiziqarli mavzularni tanlab, ilmiy usullarni qo‘llab, mustaqil izlanishlar olib boradilar.

Kichik ilmiy izlanish strategiyasining asosiy bosqichlari:

- 1)Mavzu va tadqiqot maqsadini aniqlash
- 2)Tadqiqot usullari
- 3)Ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish
- 4)Xulosa chiqarish va natijani taqdim etish[4]

Masalan: Geografiya fani

Mavzu: Mening mahallamdagi iqlim o‘zgarishining aholi hayotiga ta’siri

1) Tadqiqot maqsadi:

Mahalliy hududda (yashash joyida) iqlimni so‘nggi o‘zgarishlarini kuzatish va iqlim o‘zgarishlarini aholi hayotiga qanday ta’sir qilishini o‘rganish.

2) Ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish:

Oxirgi 5–10-yilda ob-havodagi o‘zgarishlarni tahlil qilish (masalan, yozning issiq kelishi yoki yog‘ingarchilikning kamayishi);

Mahalliy aholining iqlim o‘zgarishlariga qanday moslashayotganini so‘rab o‘rganish (intervyu, so‘rovnoma);

Muammoni yumshatish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish.

3) Tadqiqot usullari:

Kuzatish : Mahallada ob-havo holatini va iqlimni o‘rganish;

So‘rovnoma / intervyu : Mahalla aholisining fikrlarini yig‘ish;

Statistik ma’lumotlar : Meteorologik xizmat yoki internetdan uning ob-havo o‘zgarishlari haqidagi ma’lumotlarni tahlil qilish;

Xaritaviy tahlil : O‘quvchi o‘z hududini geografik joylashuvi asosida tabiiy sharoitini o‘rganadi.

4) Xulosa chiqarish va natijani taqdim etish:

Ma’lumot tayyorlash (4–6 betlik) ;

Jadval, grafik, so‘rovnoma;

Xulosa va amaliy takliflar;

Sinfda taqdimot slaydlarini og‘zaki namoyish qilish.

Kichik ilmiy izlanishning o‘quvchi uchun afzalliklari:

O‘z yashash joyini chuqurroq o‘rganadi;

Iqlim va tabiatni o‘ziga xos bog‘liqligini anglaydi;

Ilmiy izlanish ko‘nikmasi (kuzatish, savol berish, tahlil qilish, xulosalash)ni egallaydi;

Ekologik ong, mas‘uliyat va atrof-muhitga ehtiyotkor munosabat shakllanadi.

5) Savol-javob va Refleksiya metodi- O‘quvchilar dars jarayonida berilgan savollarga javob berish orqali o‘z fikrlarini himoya qiladilar. Dars boshida esa o‘rganilgan bilimlarni umumlashtiradilar.

Masalan: **Fizika fani**

Mavzu: Arhimed qonuni

1) Suvga tushirilgan jism nima uchun yengillashgandek tuyuladi?

2) Arhimed kuchi qanday yo‘nalishda ta‘sir qiladi?

3) Suvga tushirilgan jismga nima ta‘sir qiladi – og‘irlikmi yoki siqib chiqarilgan suyuqlik og‘irligimi?

4) Suvda suzadigan jism bilan cho‘kadigan jism o‘rtasida qanday farq bor?

Refleksiya metodiga misol

Masalan: Biologiya fani

Mavzu: Fotosintez jarayoni

1) Bugun darsda nimani o‘rgandingiz?

2) Senga eng qiziqarli bo‘lgan ma’lumot nima bo‘ldi?

3) Qanday savol sizga qiyinchilik tug‘dirdi?

4) Bu mavzu kundalik hayotingizda qanday foydali bo‘lishi mumkin?

5) Agar sen o‘qituvchi bo‘lganingizda, bu mavzuni qanday tushuntirgan bo‘lardingiz?

Xulosa qilib aytganda tadqiqotchilik ko‘nikmasini rivojlantirishda metodlar va strategiyalarning to‘g‘ri tanlanishi o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularni mustaqil ilmiy tadqiqotga tayyorlaydi. Har bir metodning o‘ziga xos xususiyati mavjud bo‘lib, ularning o‘quvchilar yoshi, fani va mavzuga qarab moslashtirish kerak.

Pedagogik jarayonda yuqoridagi metodik va strategiyalarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarni faol tadqiqotchi sifatida kuzatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurkarimov AA, Raximov S.S. “Pedagogik texnologiya”. – T.: Fan, 2006 yil.
2. Mavlonova R., Jo'rayev M. “Pedagogik texnologiya asoslari”. – T.: Iste'dod, 2010.
3. Xodjayev NX “Didaktika”. – T.: O'qituvchi, 2007 yil.
4. Nishonov M.N., Usmonboeva M.H. “Ilmiy tadqiqot asoslari”. – T.: Muxlis, 2012 yil.
5. Zunnunov A., Maxkamova D. “Biologiyani o'qitishda zamonaviy yondashuvlar”. – T.: O'qituvchi, 2018 yil.
6. G'ofurov K., Yo'ldoshev O. “Fizikani o'qitish metodikasi”. – T.: TDPU, 2016 yil.
7. Ismoilova MX “Tabiiy fanlarda innovatsion metodlardan foydalanish.” – T.: Ilm ziyo, 2020.
8. Axmedova G'. “Tadqiqotchilik ko'nikmasini rivojlanishining nazariy asoslari”. – “Xalq ta'limi” jurnali, 2021 yil, 3-son.
9. Mahmudov N. “Tabiiy fanlarni o'qitishda ilmiy izlanish ko'nikmalarini rivojlantirish”. – “Pedagogik mahorat” jurnali, 2020 y., 2-son.
10. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. “Tabiiy fanlar ta'lim dasturi (5–9-sinflar uchun).” – T.: XT vazirligi, 2022 y.
11. OECD (2021). *PISA 2022 fan asoslari*. Parij: OECD nashriyot (<https://www.oecd.org>)
12. Dyui J. “Tajriba va ta'lim”. - Nyu-York: Makmillan, 1938 yil.
13. Bruner J. “Ta'lim jarayoni”. - Garvard universiteti nashriyoti, 1960 yil.